

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОНТЕССОРИ-ТЕХНОЛОГИИ В ПОВЫШЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ В СЕМЬЕ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8017372>

Салохиддинова Газалхон Бекмирзаевна

Старший преподаватель Ташкентской городской медицинской академии

Аннотация.

В этой статье рассматривается широкий круг обязанностей родителя, педагога-коуча в начальном процессе, роль технологии Монтессори в повышении социальной активности молодых людей в семье, правила, которым следует следовать в технологии Монтессори, и рекомендации, разработанные для родителей, важность технологии Монтессори в поиске места для молодых людей, люди ведущие социально активную жизнь.

Ключевые слова.

технология Монтессори, семейное воспитание, социальная активность, самостоятельное мышление, взаимное сотрудничество, уважение к личности ребёнка, свободомыслие, уверенность в себе, самовоспитание, самостоятельное принятие решений.

Annotation.

This article focuses on educating independent and free-thinking individuals in increasing social activity of youth in a family, the responsibilities of parents and teachers in initial process, the role of Montessori technology in increasing social activity of youth in a family, the rules to follow in this technology and the recommendations for parents, the importance of Montessori technology for the youth to find their own place in socially active life.

Key words.

Montessori technology, family education, social activity, independent thinking, mutual cooperation, respect for the child's personality, freethinking, self-confidence, self-education, independent decision making.

Annotasiya.

Ushbu maqolada oilada yoshlarni ijtimoiy faolligini oshirishda mustaqil, erkin fikrlovchi shaxslarni tarbiyalash, dastlabki jarayonda ota-onaning, o'qituvchi murabbiyning mas'uliyatli vazifalari, oilada yoshlarni ijtimoiy faolligini oshirishda Montessori texnologiyasining o'rni, Montessori texnologiyasidagi amal qilish kerak bo'lgan qoidalar va ota-onalar uchun ishlab chiqilgan tavsiyalar, yoshlarni ijtimoiy faol hayotda o'z o'rnini topishida Montessori texnologiyasining o'rni va ahamiyati keng yoritilgan.

Tayanch soʻzlar.

Montessori texnologiyasi, oila tarbiyasi, ijtimoiy faollik, mustaqil fikrlash, oʻzaro hamkorlik, bola shaxsiga hurmat, erkin fikrlilik, oʻziga ishonch, oʻz-oʻzini tarbiyalash, mustaqil qaror qabul qilish.

Воспитание самостоятельного мышления у молодежи является результатом высокого уровня развития самосознания. Подрастающее молодое поколение, имея собственное независимое мнение, может наблюдать за собой, анализировать свою деятельность, оценивать себя, обогащать свое мировоззрение и знания. Семья несет ответственность за:

- формирование мировоззрения, основанного на общечеловеческих ценностях и демократических принципах, которое носит социальный характер, отражая в сознании явления объективной действительности, оказывает сильное влияние на психику человека, способно глубоко осмысливать мысли, которые привести их к цели;

- верность идеалам свободы и независимости, процветания страны, любви к своей Родине, ближнему и Родине, привитие духа веры, мужества, отваги и самопожертвования в великой и благородной цели построения свободной и процветающей Родины ;

- добиться использования наследия наших национальных ценностей и великих мыслителей, науки о хадисах и гуманитарных идей ислама в воспитании наших детей;

- став активным участником нашей независимой земли, понимая характер проводимых реформ, экономического, социального, политического и правового воспитания, ставится задача формирования мышления.

Помочь детям найти свое место в общественной жизни, воспитать их активными членами общества – одна из важных задач современности. Роль Монтессори-технологии в повышении социальной активности молодежи в семье очень велика. Технология Монтессори тесно помогает детям быть самостоятельными, свободно и независимо мыслить, находить свое место в социальной жизни и обществе. Сегодня около 22 000 школ Марии Монтессори продолжают свою деятельность. За время своей работы Мария Монтессори разделила возрастные особенности на следующие этапы воспитания детей самостоятельными и свободными, социально активными:

В возрасте 0-6 лет ребенок будет делать то, что он хочет, самостоятельно, исходя из своего инстинкта и позволит ему это сделать, положит конец различным запретам, возлагаемым на детей,

В 6-12 лет желание учиться, потому что интерес у них очень сильный, что родителям? Что это? обращается к детям с такими вопросами, как, без колебаний отвечая на каждый вопрос детей, глядя на их личность с любовью и уважением;

В 12-18 лет ребенок может не любить ставить собственное мнение выше мнения других, любит, направляя их в процессе;

В возрасте 18-24 лет они сейчас пытаются найти свое место в обществе, в самостоятельной жизни, занять выбранную ими сферу, быть самодостаточными, зарабатывать своими силами и знаниями деньги на хорошую жизнь . . .

Школа Монтессори формирует следующие качества:

Для детей:

- учит ребенка не бояться совершать ошибки;
- учит ребенка способности самостоятельно мыслить, принимать собственные решения и делать собственный выбор;
- Формирует волю, пытаюсь снова и снова, когда нет результата;
- Учит искать новости;
- Адаптируется к обществу;
- Формирует систему «Помоги мне сделать это самостоятельно»;
- учит ребенка быстро принимать решения в самостоятельной жизни;
- Самое главное – научить ребенка чувствовать себя счастливым.

Для учителей;

- Во избежание расслоения не используется система оценок;
- Организация занятий и мероприятий на природе;
- Применение методов и способов социализации ребенка, т.е. адаптации в обществе.

Роль Монтессори-технологии в повышении социальной активности детей в семье очень велика. Социальная активность напрямую связана с детской самостоятельностью, свободным мышлением и самостоятельным принятием решений. Сегодня из-за неспособности молодежи принимать самостоятельные решения существует не только много молодых людей, которые не могут найти свое место в обществе, но и молодых людей, сошедших с ложного пути. Это, в свою очередь, ставит перед родителями ряд задач. Пока ребенок не достигнет порога школы, он должен быть образованным, самостоятельным, свободомыслящим, даже восприниматься родителями как личность в семье. Именно благодаря этим чувствам повышается активность ребенка в общественной жизни и облегчается

адаптация в социуме. Вот следующие рекомендации для родителей и учителей:

- вооружить родителей педагогическими знаниями; (через социальные институты)
- видеть детей как личностей, учитывать их интересы;
- предоставить детям все возможности для активной деятельности и нахождения своего места в общественной жизни;
- изучить и проанализировать опыт школ Марии Монтессори, действующих в мировом масштабе.
- организация Монтессори-школ в дошкольных образовательных учреждениях, реабилитационных центрах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Aleks Muur. Ta'lim berish va ta'lim olish: pedagogika, ta'lim dasturi va tarbiya. -Rutledj. Ikkinchi nashr. 2012.
2. O. Musurmanova va boshqalar. Umumiy pedagogika - T: 2020 y. "Fan va texnologiya" nashriyoti.
3. Sitarov, V. A. (2009) Problemnoye obucheniye kak odno iz napravleniy sovremennykh texnologiy obucheniya // Znaniye. Ponimaniye. Umeniye. №1. S. 148-157.
4. Salokhiddinova Gazalkhon Bekmirzayevna (2018). Social pedagogue's responsibilities in cooperation with a family to increase child sociability. *Dostijeniya nauki i obrazovaniya*, (19 (41)), 59-61.
5. Salokhiddinova Gazalkhon Bekmirzayevna (2018). Creativity and artistic thinking as important components of professional competencies of future teachers. *Academy*, (5 (32)), 69-70.
6. G. Salokhiddinova. Formation of High Moral and Aesthetic Qualities in the Minds of Preschoolers Based on the Activities of Family and Educators *Volume 2 Issue 3, Year 2023 ISSN: 2835-3048*
7. Boysoatovna, R. R. (2022). KASB TANLASH MOTIVATSIYASI NAMOYON BO'LISHIDA PSIXOLOGIK OMILLAR. FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES, 1(11), 65-69
8. Boysoatovna, R. R., & Muxayyo, A. (2023). TIBBIYOT XODIMLARI O'RTASIDAGI IJOBIY MUHITNI YARATISHGA QARATILGAN PSIXOLOGIK TAVSIYALAR. *Scientific Impulse*, 1(6), 424-429.